

时空中普遍时间秩序的存在性证明

摘要

量子力学中有两个关于隐变量的问题:

1. 关于量子测量的结果是否是隐变量,一直以来存在争议,贝尔不等式的违反实验已经基本否定了局域隐变量理论.
2. 量子纠缠的超距作用,会引起波函数的改变,但这种改变无法作为信号传递信息,因此这种超距作用具体发生的时间是一个隐变量

有关隐变量的种种理论,由于不能被直接观测,难以被现实地实验验证,而本文将量子力学中这两个隐变量理论联系起来,给出了为了使量子测量结果不成为局域隐变量,量子纠缠引起的超距作用效应应该满足的时空关系,并进一步给出了任何因果关系应该遵守的时空关系.

基于此,本文证明了相对论性类空事件之间普遍存在的时间顺序,在此基础上将局域决定论的相对论时空结构与概率性量子力学的超距现象结合,建立了普遍的有序时空结构.

关键词: 有序时空结构;局部隐变量;超距作用;不确定性原理;

引言

量子力学理论提供了超距的纠缠,对处于纠缠的粒子中的一个的测量会伴随对在空间上分离的另一处物理实在粒子波函数的超距作用.

在量子力学中,对波函数的测量结果是不确定的,因此超距作用具有无信号性,因此这种超距作用与狭义相对论的原则,即信号的传递速度上限是光速,不矛盾.

但我们必须承认这种超距作用的存在,即在A地的测量发生时,确实有一个超距的作用,将在空间上与A分离的B地的波函数改变.

这种超距作用,是实在的、物理的,而不是数学上拟合出的某种仅仅在计算和形式上有效的辅助手段。(贝尔不等式已经给出了对超距作用的实在性的定量的验证方法)

量子力学因为其对于传统物理学的确定性的违反,常被误认为“非实在”的,对波函数的解读是一个典型例子,一种极端的态度是,完全不关心量子测量的观测对象所对应的物理实在,而仅仅满足于对波函数做计算得到的结果在统计学上的有效性.

然而,我们应当承认,对给定量子态 Ψ 的测量结果,尽管并不是确定性的,但并不是混乱和无序(chaotic or disorder)的,而是服从一个实在的概率分布的,那么必然存在一个客观实在,不论我们称之为物质、粒子、或是波函数之类的对象,在遵循物理规律而有序地给出观测结果.

尽管经典物理学中作为物理实在的,遵循决定论的,有确定位置和动量的粒子的物理对象的概念被取消了,但粒子的波函数,作为取而代之的物理对象,同样得具有实在性和有序性,尽管并不具有完全确定性.

在量子物理学之前,不确定性和概率并不是物理实在的特性,如果要把以相对论为代表的基于确定性物理实在的物理学和量子物理结合起来,概率性的物理实在是一个值得关注的点.

同时的相对性需要被修改

我们从一个结合了相对论和量子力学的基本主题的情境开始

假设两个观测者 A,B 持有一对纠缠的粒子 $E = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

我们先在 A 的惯性坐标系下描述 A,B 的运动,

0 时刻,A,B 各自的坐标系原点重合,在 A 的惯性坐标系下, B 正以 $0.8c$ 的速度沿 x 轴正向匀速直线运动,经过 A 坐标系的原点.在 A 坐标系的 $(x,t)=(0,9)$ 点,即 $t=9s$ 时,在 A 坐标系原点的 A 选取 $|0\rangle,|1\rangle$ 基底对自己持有的 AB 共有的纠缠对的 A 部分进行测量,

$t=10s$ 时, B 到达和 A 距离为 $8c$ 的目的地 D, B 达到 D 的事件对应 A 坐标系的位置 $(x,t)=(8c,10)$

B 始终不进行测量

在 A 的坐标系进行考察,B 到达 D 点的事件晚于 A 进行测量,因此

B 到达 D 点时,B 持有的量子态已经受到超距作用发生坍缩

在 A 坐标系下, B 相对 A 坐标系速度为 $+0.8c$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{5}{3}$, B 到达 D 点事件的时间为 $t=10s$,由钟慢效

应可以计算,对 B 观测者而言,在 B 坐标系下,B 到达 D 事件对应的时间为 $t/\gamma=6s$

根据狭义相对论的时空观,我们对之前的问题做洛伦兹变换,在 B 的坐标系下考察 A,B 的运动,

在 B 的坐标系下,A 相对 B 坐标系速度是 $-0.8c$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{5}{3}$

则由钟慢效应容易计算得出,A 进行测量时,对应 B 坐标系下的时刻为 $\gamma t=15s$,晚于 $6s$

于是我们得到结论,B 到达 D 点时,A 尚未进行测量, B 持有的量子态尚未受到超距作用尚未坍缩,坍缩将发生在 B 到达 D 之后的某个时间点。

狭义相对论认为类空的两个事件之间的同时性是相对的,可能随着坐标系变化而改变,但类时轨迹上的时间发生的顺序则不因坐标系的变换改变,否则会违反因果律。

但我们看到,按照狭义相对论的结论,坍缩事件和 D 事件这两个在 B 观测者的类时轨迹上发生的客观事件的先后判断也会随着参照系而改变。

超距作用、因果顺序、同时的相对性发生了冲突。

基于同时的相对性发展的时空结构理论已经很成熟,而目前对超距作用的思考尚不够。

因此,我们需要把爱因斯坦用光信号判定时间的思想和超距作用(尽管其不能作为信号使用)结合起来,重新思考同时性。

基础概念的公理化

时空,时空为四维实空间 $R^4=\{(x_1,x_2,x_3,t)|x_i\in R,t\in R\}$

时空位置:一个时空位置可能会用单字母 $x\in R^4$ 表示,也有可能用有序对来表示,

如 (A, t) 表示某个时空轨迹 A 在 t 时刻的位置,又或是空间位置为 A 且时间 t ,具体意义据上下文而定.

定义:先于/后于

这个概念继承自狭义相对论的类时关系,相对论表明在观测者坐标系下,不能使用坐标系的时间来对类空的两个事件判定先后,只有类时的两个事件才可以使用坐标系时间来判定先后,因此类时的关系是重要的.

对相异两点 x,y ,若 $\|(x_1,x_2,x_3)-(y_1,y_2,y_3)\|=(t_y-t_x)$,称 y 对 x 类光,若 $\|(x_1,x_2,x_3)-(y_1,y_2,y_3)\|<(t_y-t_x)$,则称 y 对 x 类时,

以上两种情况均称 x 先于 y , y 后于 x ,

我们使用先于和后于这两个词,主要是为了区别于通常的使用坐标系的时间判定的“早于”和“晚于”

时空轨迹:时空中的曲线 $L:R\rightarrow R^4$,满足 \forall 点 $a>b$,有 $L(a)$ 后于 $L(b)$ 。物理对象在时空中按照时空轨迹运动.

区域集合 $C=\{D|$ 开集 $D\subset R^4\}$,

区域 D_1 先于 D_2 :对 $\forall x\in D_1,y\in D_2$, x 先于 y

光锥:对点 x ,过去光锥 $V_-(x)=\{y|y$ 先于 $x\}$,未来光锥 $V_+(x)=\{y|y$ 后于 $x\}$,光锥不包含那些恰好类光的点对区域 D ,定义过去光锥 $V_-(D)=\cup_{x\in D}V_-(x)$,未来光锥 $V_+(D)=\cup_{x\in D}V_+(x)$

初始区域:

对区域 D_2 ,若区域 D_1 使得 $D_1\cap V_+(D_2)=\emptyset$,且对任何 $x\in D_2$,存在一个 $V_-(x)$ 的截面 $s\subset D_1$,则称 D_1 是 D_2 的初始区域,容易证明,初始区域 D_1 与 $V_-(D_2)$ 的交仍是 D_2 的初始区域.

截面的严格定义:任意一条经过 x 的时空轨迹总和 s 有交点,则称 s 为 $V_-(x)$ 的截面

(力的作用是类光或类时的,从 $x\in D_2$ 的过去光锥上的一个截面可以分析 x 收到的所有力的影响, $V_-(x)$ 有一个截面被包含在 D_1 内,从而由 D_1 上的信息包括了 x 受到的所有力的影响)

$D_1\cap V_+(D_2)=\emptyset$ 则是为了保证 D_1 中的信息不含 D_2 区域之后的信息.

物理状况(Pcysical condition)集合 $C(D)=\{c|c$ 是 D 上的物理状况}

物理状况集合 $C(D)$ 中元素大致对应物理学中,区域 D 内所有物理对象的信息.

给定 D_2 的初始区域 D_1 上的一个物理状况 c ,可以估计 D_2 上各种物理量的分布情况,这对应物理学中的初值的概念.所以称 D_1 为初始区域.以后我们按物理学的习惯,称初始区域上的条件为初始条件.

可观测量(Observable)

可观测量集合: $O(D)=\{f|f$ 是发生在区域 D 内的某个的观测对应的可观测量}

一个可观测量 $f\in O(D)$ 大致是这样的:

f =对位置 $x(x\in D)$ 的光学量/声学量/力学量/电学量/温度/(其他类型物理量)的测量结果

对任意时空集合 $D_1\subset D_2,\forall f\in O(D_1)$,有 $f\in O(D_2)$

$\forall f\in O(D),c\in C(D), f(c)\in R\cup\{i\}$,其中 i 表示该物理状况 c 中,对应观测未发生,从而可观测量 $f(c)=i$,不取实值.

注意, f 是指代某个可观测量的符号或者说函数关系,不是一个确定的实数,而是必须结合一个物理状况 $c,f(c)$ 才是那个物理状况下, f 对应的可观测量的实际取值.

固有分布函数Intrinsic Distribution

对于区域D上的一个可观测量f,给定物理状况c,这个观测并不是总能发生,然而即使观测没有真实地发生,在f对应的时空位置,该观测如果发生了将会得到的结果仍然服从一个客观的概率分布.

即使物理状况c下,这个观测发生了,这个测量所作用的物理对象(量子态)在被测量前瞬间的状态仍然是蕴含不确定性的,就是说对其的测量不是必然得到测量的那个现实的特定结果,也存在一个在该位置观测可能得到的结果的客观的概率分布.

对区域D上物理状况c,以及时空位置D上的可观测量f,无论f是否在c上发生,对于物理状况c,都存在着可观测量f的固有分布函数,这个固有分布函数是区域D上的物理状况的信息,将其记作 $i(f)(c)$,

$i(f)(c) \in DF$,其中 $DF = \{P | P \text{ 是一维实值随机变量的概率分布函数}\}$

这样的 $i(f)$ 构成的集合称为固有分布函数集合 $Ind(D) = \{i(f) | f \in O(D)\}$

本文后面将具体解释,固有分布函数大致对应着量子力学中波函数 ψ 给定测量基后给出的概率分布.

对一个在x点的可观测量f,其固有分布函数 $i(f)$ 是x点的客观存在,在f测量发生前已经确定, $i(f)$ 的取值不因测量f是否发生以及得到的具体结果而改变.

单个测量f的固有分布 $i(f)$ 描述如果f发生了,将会得到的结果的分布情况,其不因观测者是否进行了测量f而改变.

我们把可观测量和固有分布统称为物理量.

物理量的估计

由相对论中力传递速度上限为光速的原则,对 D_2 的有界的初始区域D,由于不含于初始区域D的物理对象不能通过上限为光速的力的作用对 D_2 内物理对象演化情况产生影响,故如果D区域外物理对象与D区域内物理对象不存在纠缠关系,则只用 D_2 的有界的初始区域D内的信息也可以对 D_2 上物理状况进行估计.

对两个有界区域 D_1, D_2 及其共同的初始区域D,初始条件 $c \in C(D)$,对物理量 $A \in O(D_1), B \in O(D_2)$,称A,B为对D可估,可定义条件概率 $P(A \in I_1 | B \in I_2, c) = P(A | B \in I_2, c)(I_1)$

给定c,其演化结果下,A的可能取值服从 $P(A|c)$ 描述的概率分布.我们称之c对A的估计,记作 $(A|c)$

物理学的定律描述着给定物理状况c,对各种可观测量的收敛估计分布函数 $P(A|c)$

若A是 D_1 上的可观测量固有分布,给定c,在其可能的演化结果下,A在一维随机变量的概率分布函数集合DF中取值,我们称之c对A的估计,记作 $(A|c)$,其服从 $P(A|c)$ 描述的概率分布.

固有分布的估计的数学期望 $E(i(f)|A \in I, c)$:

对有界区域 D_1 ,位置x及其共同的初始区域D,物理状况 $c \in C(D), f \in O(x), A \in \text{real}(D_1)$

我们可以写出c对 $i(f)$ 的估计的数学期望 $E(i(f)|A \in I, c)$:首先要定义测度和加法,乘法

把 $(i(f)|c)$ 看作DF上的随机变量,把估计分布函数 $P(i(f)|A \in I, c)$ 看作对其的概率测度,

对分布函数P,定义分布函数的加法 $P_1 + P_2$ 为把与 P_1, P_2 对应的两个随机变量看作相互独立的随机变量相加得到的新随机变量对应的分布函数;定义乘法 $\lambda \times P, \lambda P(x \in \lambda A) = P(A)$,其中 $\lambda A = \{\lambda t | t \in A\}$

由测度和加法,可以定义积分,相应地有 $(i(f)|A \in I, c)$ 的期望 $E(i(f)|A \in I, c)$

$$E(i(f) | A \in I, c) = \int_{\lambda \in DF} \lambda d P(i(f) | A \in I, c) (\lambda)$$

$E(i(f) | A \in I, c)$ 仍然是DF中的元素,即一个一维实值随机变量的概率分布函数.

严格初始条件,空区域,

对区域D上物理状况c,若对 $\forall f \in O(D)$,对概率分布函数 $i(f)(c)$ 满足 $i(f)(c)(\{0\}) \equiv 1$ 即f的假想测量结果分布情况总是以概率1得到0为测量结果(这里的0指的是没有测量对象时得到的测量结果)则称区域D在c下是空区域,意思是D中不存在可观测量的物理对象.

对 D_2 的初始区域 D_1 ,若初始条件c使 $D_1 \setminus \bigcap_{x \in D_2} V_{-}(x)$ 为空区域,则称c是严格初始条件.

即c中所含的信息全部是 $D_1 \setminus \bigcap_{x \in D_2} V_{-}(x)$ 上的信息,从而是严格先于 D_2 中的任意一点x的,因此称c为严格初始条件.

由固有分布和可观测量的定义,我们可以自然地写出

命题 1:固有分布和可观测量的关系

$f \in O(x)$ 是点 x 处的可观测量,考虑一个 x 的初始区域 D_1 , x 的严格初始条件 $c \in C(D_1)$

则任意指定 $i(f)$ 所属的集合 A , 以及一个先于 x 的区域 D_2 上物理量 g 所属的集合 B 作为条件, 在 f 对应的测量真实发生 (可以数学地写成 $f \in R$) 的条件下,

c 对 f 的估计, 与对 f 的固有变量 $i(f)$ 的估计的期望相同, 即 $\forall A \subset D_f, I \subset R$

$$P(f|f \in R, i(f) \in A, g \in B, c)(I) \equiv E(i(f)|f \in R, i(f) \in A, g \in B, c)(I)$$

这里所提到的条件, c, g 都是先于 f 测量的位置 x 的条件, 也就是说, 是 x 处的局域隐变量, $i(f)$ 则不因 f 测量的发生与否以及得到的结果而改变, 如果还加入了一些在 f 测量发生后的位置, 因而可能会受到 f 的值影响的值作为条件, 那么将不会有这个结论.

波函数的意义

对 x 的初始区域 D_1 上的严格初始条件 c , 以及 x 处的可观测量 f , 若 f 对应于对位置 x 的量子态 Ψ 的量子测量.

则 $P(i(f)|c, \Psi = |\psi_i\rangle)(\{F(|\psi_i\rangle)\}) = 1$, 即在 c 和 $\Psi = |\psi_i\rangle$ 的条件下, $i(f)$ 必然为 $F(|\psi_i\rangle)$,

其中 $F(|\psi_i\rangle)$ 是给定该量子态 A 的波函数 $\Psi = |\psi_i\rangle$ 和 f 测量的测量基, 使用量子力学计算得到的分布情况

不确定性/局部隐变量假设的否定

上述两个命题 (固有分布和可观测量的关系与波函数的意义) 对应于量子力学中局部隐变量假设的否定: 即, 给定一个量子态的波函数, 对其的测量结果与任何局域隐变量独立。

纠缠与时空结构的超距普遍秩序

前一段,我们公理化地定义了很多概念,来为现有物理学的概念的使用提供基础,之后将会按照现有物理学的习惯来使用这些概念,而不过度强调这些概念在数学上的细节.

本文有时会使用 x 先于 y 的说法,意思是 $x \in V^-(y)$,当 x, y 位于同一条时空轨迹上,从而可以被固有时指代时,也会把 x 先于 y 记作 $x < y$.

本文有时用集合 M, N 来做比较, $M < N$,其意思是对任意 $x \in M, y \in N, x < y$

本文有时会把一个点记作 x^-, x^+ ,其意思是位于先于/后于 x 的一个点,具体取值根据上下文而定

为了能同时处理离散和连续的概率分布,本文使用概率测度(概率分布函数)处理概率,而不使用概率密度函数.相应的,由于在连续型概率分布的情况下,单点的概率总是为 0,为了避免这种情况,我们有时用一个足够小的开区间 T 来代替点做讨论.

对一对纠缠的粒子, A, B , 称其时空轨迹也为 A, B .记它们在同一位置,产生纠缠时为 $t=0$,分离后,分别记录其固有时.

(接下来我们对给定时空轨迹的粒子,将直接简称其时间,而不把这个时间其实是粒子轨迹上的固有时,从而对应着一个时空位置这一前提重复。)

定理:纠缠量子态在 A 的部分在先于 t 的某位置 x ,波函数是否因超距作用发生了改变是 t 的过去光锥 $V^-(t)$ 上的物理量的函数。

纠缠量子态在 A 的部分是否在先于 t 的某位置 x 发生了改变,可由 $V^-(t)$ 上该粒子的波函数的变化情况来定义,并且本文中假设生成纠缠量子态后,其所受的力只使得其按照设定轨迹行进,而不改变其波函数,因此波函数的改变只由超距作用引起,故波函数是否在 x 位置因超距作用发生了改变是 $V^-(t)$ 上的物理量的函数(但其无法通过观测得知,是隐变量).

对这对纠缠的粒子,假设对 A 在 $t=x$ 处的测量会在 B 的 $t=y$ 处引起超距作用,我们来考虑要如何合理地定义这个发生的时间 y ,既然超距作用让波函数在给定测量基下的概率分布情况发生了实在的变化,这个变化一定伴随着一个确定的开始时刻,即使这种变化本身不是瞬时的,但我们仍不妨认为这种变化的起点,也就是说,概率分布开始变化的时间点是 y 的时间

我们考虑,如果 A 在 x 时刻进行测量,而 B 不进行测量操作, A 引起的超距作用将会在何时段,改变 B 的波函数?

一个问题在于,我们没有证据说明超距作用一定会在一个确定的时间改变 B ,也许这个改变发生的时间,就像量子测量的结果一样,也是不确定的.

那么我们假设, x 时刻对 a 进行测量,而不对 b 做测量操作,超距作用在 T 时段(注意这里的 T 指代一个极小的时间区间)在 B 引起改变的概率为 $f(x, T)$ 。

反过来, y 时刻对 b 进行测量,而不对 a 做测量操作,超距作用在 T 时段在 A 引起改变的概率为 $g(y, T)$ 。

上面的 $f(x, _)$ 与 $g(y, _)$ 实际上是概率测度函数, $f(x, T)$ 给出 x 处测量在对侧粒子的 T 时段引起超距作用的概率.

我们为了简化问题,忽略其他与 AB 粒子以及观测者无关的物理对象,只考虑 A_0 位置的 AB 粒子以及观测者, AB 的轨迹在 A_0 处就已经确定,并且在轨迹上没有受到会改变纠缠粒子内蕴分布的力的影响,

在轨迹 A 上可以取到一个足够接近 x 的点 $x^- \in V^-(x)$,使得存在一个 $\{x, y\}$ 的初始区域 $init, A_0 \subset init$ 且 $init$

与 A, B 轨迹的交完全含于 $V^-(x^-)$ 中,考虑 $init$ 上的初始条件 h ,由于忽略了其他与 AB 粒子以及观测者无关的物理对象, h 使得 $init \setminus V^-(x^-)$ 为空区域, h 是 x^- 的严格初始条件.

此外,观测者 A, B 的行为模式也是在初始条件 h 中的信息.

定义物理量 $C=0/1$,表示在 x 时刻测量者是否进行了测量, t 表示 B 处受到超距作用的时间.

用之前公理化的样式定义 $f(x, T) = P(t|C=1, h)(T)$, $f(x, T)$ 函数与初始条件 h 有关,本文中在同一场景的

讨论中不会改变初始条件 h .

纠缠对

我们定义纠缠对的概念;

定义:纠缠对:对时空轨迹及纠缠粒子对 A, B , 时空位置对 (x,y) ,

如果在 x 处测量有可能在 y 上引起超距作用,即对 \forall 开区间 $I \ni y, f(x,I) > 0$, 我们记作 $(x \rightarrow y)$,

y 处测量有可能在 x 上引起超距作用,即 \forall 开区间 $I \ni x, g(y,I) > 0$ 记作 $(x \leftarrow y)$,

将 (x,y) 这种对称为纠缠对, $(x \rightarrow y), (x \leftarrow y)$ 为有向纠缠对

轨迹 B 上与 x 形成纠缠对的点 y 集合,记为 $P(x \rightarrow) = \{y \in R \mid \forall y \text{ 的任意的开区间邻域 } T, f(x,T) > 0\}$

轨迹 A 上与 y 形成纠缠对的点 x 集合.记为 $P(\leftarrow y) = \{x \in R \mid \forall x \text{ 的任意的开区间邻域 } T, g(y,T) > 0\}$

纠缠对是基于两个给定的同起点的时空轨迹上一对具体的纠缠粒子 A, B 而导出的.针对不同的轨迹和粒子,可能会有不同,在必要的情况下会注明.

有向纠缠的类空性

对轨迹 A, B 上的纠缠对 $(x \rightarrow y)$, y 不能先于 x

证: 反证,若 y 先于 x ,对一对纠缠粒子(我们称之为作用态),其在单侧测量下的超距作用情况服从 $f(x, t), g(y, t)$ 描述的分布,允许有向纠缠对 $(x \rightarrow y)$, x 位于 A, y 位于 B .

我们考虑这样的情况, x -处(点 x -在前一段中已经说明)的观测者总是制造出一个与之前提到的作用态无关的量子态 $Rand = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, 我们称之为随机数态,并立即对其进行测量来生成一个随机数 $r(x-) = 0$ 或 1 . 并根据 $r(x-)$ 是否为 1 ,来决定是否对作用态进行测量, \forall 开区间 $T \ni y$ 且 $T < x$,由纠缠对性质, $f(x,T) > 0$,

用 $D(T) = 1$ 表示 T 处受到了超距作用, $D(T) = 0$ 未受到.

$P(D(T) = 1 \mid r(x-) = 1, h) = f(x,T) > 0 = P(D(T) = 1 \mid r(x-) = 0, h)$ 从而有 $D(T)$ 与 $r(x-)$ 相关

但量子态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 是由观测者在 x -生成的,其状态与其他量的情况无关,测量基也是确定的,因此

$E(i(r(x-)) \mid D(T) = 1, h) = E(i(r(x-)) \mid h)$,

h 是 x -的严格初始条件,且 T 先于 x -,由命题 1:固有分布和可观测量的关系有

$P(r(x-) \mid D(T) = 1, h) = E(i(r(x-)) \mid D(T) = 1, h) = E(i(r(x-)) \mid h) = P(r(x-) \mid h)$, $D(T)$ 与 $r(x-)$ 无关,矛盾.

如果读者没有阅读前一章,不了解那里给出的命题 1,这里给出一个更直观,符合现有物理学习惯的解释.可以假想有大量的纠缠粒子对,每个粒子对内的两个粒子间存在纠缠,这些粒子对之间不存在纠缠,观

测者依据对一个给定状态的随机数态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 的一次测量得到的 $r(x-)$ 的值决定是否对大量量子态进行测量,因此大量量子态各自的受到超距作用的情况独立同分布,根据中心极限定理/大数定律,这些纠缠粒子对的 $D(T)/p$ 均值将收敛到 x -处测量结果 $r(x-)$,

而 $D(T)$ 先于 x -处, 从而是 x -处的隐变量, 这种局部隐变量理论是不符合目前的量子力学解释的. 这样导致了矛盾。

联合测量引起超距作用的概率分布

我们来分析, 对一对纠缠粒子, 如果观测者 A, B 分别在 x, y 时进行测量 (我们称之为联合测量) 得到结果 $r(x), r(y)$, 实际发生的超距作用情况。

在 A 观测者测量得到 $r(x)=1$ 的情况下, A 对 x 的测量可能是发生在纠缠态上的, 也可能是被 B 的测量超距作用改变后的态上的。

若是 A 对 x 处纠缠态的测量首先发生, 则其会通过超距作用将 B 的波函数对应测量结果分布改变为 $\Phi_1=P(r(y)|r(x)=1)$,

另一种情况下, B 侧保持纠缠刚形成时的状态, 波函数对应测量结果分布 $\Phi=P(r(y))$, 直到测量首先在 y 发生并通过超距作用将 A 侧的波函数对应测量结果分布改变。

$r(x)=1$ 的情况下, B 侧粒子在 y 或先于 y 的位置的波函数对应的概率分布只会是 Φ 或 Φ_1 , 类似的,

$r(x)=0$ 的情况下, 波函数对应的概率分布只会是 Φ 或 Φ_0 ,

我们用函数 $P(x, i, y, T)$ 表示 x, y 时各自进行测量, 一侧量子态测量通过超距作用引起对侧量子态在 T 时段被改变的概率。(对侧, 指的是与前面提到的一侧所在的轨迹不同的另一轨迹)

i 的取值比较特殊, 取 \rightarrow 或 \leftarrow , 表明对纠缠态的测量发生在左侧 X/右侧 Y 的时空位置, 并在相对另一侧的 T 时段通过超距作用引起波函数改变, 对侧的测量发生在已经不存在纠缠的可分态上。

当双方都测量时, 作用态的超距作用情况以 $P(x, i, y, T)$ 为分布,

定理: x, y 时两侧共同进行测量, B 在 y 处的测量在 A 侧 T 时段引起超距作用的概率与 A 在 x 不进行测量操作, 仅有 B 在 y 测量, 在 A 侧 T 时段引起超距作用的概率对于 $T < x$ 是相同的。

证明: 反证法: 对轨迹 A, 如果在 x 之前的某个时段 T , A 粒子受到发生在对侧 y 时刻的测量的超距作用影响的概率与 x 时刻是否对 A 做测量有关, 当 x 时刻对 A 做测量时, T 时段 A 存在超距作用的概率为 p , 否则为 q . $p \neq q$

我们不妨认为 x -后于 T , 否则将 x -重新取为 T 的右端点即可, h 仍是 x -的严格初始条件, 我们考虑这样的情况,

B 处观测者在 y 时总进行测量, A 处的观测者在 x -处制造一个随机数态 $\text{Rand} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 并对其进行测量来生成一个随机数 $r(x-)=0$ 或 1 。根据 $r(x-)$ 来决定是否对作用态测量,

用 $D(T)=1$ 表示 T 处量子态受到了超距作用, $D(T)=0$ 未受到。

则 $P(D(T)=1|r(x-)=1, h) = p \neq q = P(D(T)=1|r(x-)=0, h)$, 从而 $D(T)$ 与 $r(x-)$ 相关。

量子态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)$ 是由观测者在 x - 生成的,其状态与其他量的情况无关,测量基也是确定的,因此 $i(r(x-))$

总是以 $\frac{1}{2}$ 概率分别得到 0 或者 1,即 $E(i(r(x-))|D(T)=1,h)=E(i(r(x-))|h)$,

h 是 x - 的严格初始条件。且 T 先于 x -,由命题 1:固有分布和可观测量的关系,有

$P(r(x-)|D(T)=1,h)=E(i(r(x-))|D(T)=1,h)=E(i(r(x-))|h)=P(r(x-)|h)$, $D(T)$ 与 $r(x-)$ 无关,矛盾。

由上面的定理, 函数 P 满足

$$P(x,\rightarrow,y,T)\equiv f(x,T) \quad \forall y>T$$

$$P(x,\leftarrow,y,T)\equiv g(y,T) \quad \forall x>T$$

并且我们显然有 $P(x,\leftarrow,y,T)\equiv 0 \quad \forall T>x$

$$P(x,\rightarrow,y,T)\equiv 0 \quad \forall T>y$$

剩余 $T=\{x\}$ 或 $\{y\}$ 时, $P(x, i, y, T)$ 的情况,

由固有分布的定义:对在 x 时刻对 A 粒子的测量对应的可观测量 f ,则 f 的固有分布 $i(f)$ 描述如果 f 发生了,将会得到的结果的分布情况,其不因观测者具体是否进行了测量 f 而改变。

故 $P(i(r(y))=\Phi|A \text{ 在 } x \text{ 测量})=P(i(r(y))=\Phi|A \text{ 在 } x \text{ 不测量})$,

即, 对于 $T=(-\infty,x]$, $P(x,\leftarrow,y,T)=g(y,T)$ 。

给定 x,i,y 后, P,f,g 关于 T 均有可列可加性,则

$$P(x,\leftarrow,y,(-\infty,x])=P(x,\leftarrow,y,\{x\})+P(x,\leftarrow,y,(-\infty,x))=g(y,(-\infty,x])=g(y,\{x\})+g(y,(-\infty,x))$$

即, $P(x,\leftarrow,y,\{x\})=g(y,\{x\})$, 综上

$$P(x,\rightarrow,y,T)\equiv f(x,T\cap(-\infty,y])\leq f(x,T)$$

$$P(x,\leftarrow,y,T)\equiv g(y,T\cap(-\infty,x])\leq g(y,T)$$

据此,我们可以给出纠缠对的一个新定义,容易验证两个定义是等价的

$$P(x\rightarrow)=\{y\in R \mid \forall y \text{ 的任意的开区间邻域 } T\exists y,\forall y>t\in T,P(x,\rightarrow,t,T)>0\}$$

$$=\{y\in R \mid \forall y \text{ 的任意的开区间邻域 } T,f(x,T)>0\}$$

$$P(\leftarrow y)=\{x\in R \mid \forall x \text{ 的任意的开区间邻域 } T\exists x,\forall x>t\in T,P(t,\leftarrow,y,T)>0\}$$

$$=\{x\in R \mid \forall x \text{ 的任意的开区间邻域 } T,g(t,T)>0\}$$

纠缠对的存在性

轨迹 $A,\forall x\in A$,总能找到位于轨迹 B 的 y , $(x\rightarrow y)$ 是纠缠对

证:我们取足够大的 t ,使得 x 先于轨迹 B 上的 t 位置,考虑 x,t 处的联合测量,由有向纠缠的类空性, $(t\rightarrow x)$

不能成立.因此超距作用发生时,将总是对 x 的测量在对侧的 $[0,t]$ 上引起了超距作用。即 $P(x,\rightarrow,t,[0,t])=$

$$f(x,(0,t])=1$$

接下来反证法证明纠缠对的存在性

反证,若 $\forall y$, $(x\rightarrow y)$ 不成立, $\exists \varepsilon(y)>0$,使得对 y 的开邻域 $(y-\varepsilon(y),y+\varepsilon(y))$

$$f(x,(y-\varepsilon(y),y+\varepsilon(y)))=0$$

$\{(y-\varepsilon(y),y+\varepsilon(y))\mid y\in[0,t]\}$ 是闭集 $[0,t]$ 的一个开覆盖,由有限覆盖定理,可知,存在有限个 y_k ,使得

$\{(y_k - \varepsilon_k, y_k + \varepsilon_k) | k=1, \dots, n\}$ 覆盖 $[0, t]$. 则 $f(x, (0, t]) \leq \sum_{k=1}^n f(x, (y_k - \varepsilon_k, y_k + \varepsilon_k)) = 0$, 矛盾. 即证.

反向纠缠对和同向纠缠对

x_1, x_2 间有类时关系, y_1, y_2 间有类时关系, $(x_1, y_1) (x_2, y_2)$ 是纠缠对

此时,若是 $(x_1 \rightarrow y_1)$ 且 $(x_2 \rightarrow y_2)$,或是 $(x_1 \leftarrow y_1)$ 且 $(x_2 \leftarrow y_2)$,我们称之为同向纠缠对,否则称为反向纠缠对,

我们定义纠缠对之间的保序关系

对同向纠缠对 $(x_1 \rightarrow y_1) (x_2 \rightarrow y_2)$, $x_1 < x_2$ 若有 $y_1 \leq y_2$,称为同向保序

对反向纠缠对 $(x_1 \rightarrow y_1) (x_2 \leftarrow y_2)$, $x_1 < x_2$ 若有 $y_1 \leq y_2$,称为向过去保序

对反向纠缠对 $(x_1 \rightarrow y_1) (x_2 \leftarrow y_2)$, $x_1 > x_2$ 若有 $y_1 \geq y_2$ 称为向未来保序

以上的 $<, >$ 指的是类时先/后关系.

对开集 U 和时空轨迹 A ,我们用 $U \cap A$ 表示轨迹 A 上位于 U 中的点构成的集合

守序定理:同向保序性和向未来保序性总是成立:

守序性:我们把同向保序性和向未来保序性同时成立称为守序

对 AB 轨迹上的点 x, y, C, D 轨迹上的一对点 $x+, y-$,如果 $x+ \in V+(x), y- \in V-(y)$.

则 AB 轨迹上的纠缠对 $\mu:(x, y)$ 和 C, D 轨迹上的纠缠对 $\lambda:(x+ \rightarrow y-)$ 至多有一个能成立

证明:假设纠缠对 $\lambda:(x+ \rightarrow y-)$ 成立,考虑四个观测者按照如下行动

A 在 x 时刻对随机数态进行测量,生成随机数 $r(x)$ 后,立刻将其以光信号的形式发送给 C,

B 在 y 处进行测量。得到 $r(y)$.

C 依据依据随机数 $r(x)$ 来选择是否在 $x+$ 处对作用态进行测量, 得到 $r(x)=1$ 时,对作用态测量, $r(x)=0$ 不测,

$y-$ 附近的物理量 $D(y-)$ 反映在 D 轨迹上的点 $y-$ 的开邻域 T 上,量子态 D 的固有分布是否受到了来自观测者 C 在 $x+$ 处测量引起的超距作用而发生了改变. $y-$ 先于 y ,因此 $D(y-)$ 对于 y 是局部隐变量.

D 不对自己的量子态进行测量。

$V+(y-)$ 的边界点 $\partial V+(y-)$ (恰好类光地后于 $y-$ 的点) 与轨迹 B 的交点为 $\partial V+(y-) \cap B$, 记作 ∂y

首先大致介绍证明的主要内容:

观测者 C 根据 $r(x)$ 的值在 $x+$ 进行测量来影响 $y-$ 处 D 量子态的波函数(这种影响体现为隐变量),使得 $y-$ 处的作为隐变量的波函数状态 $D(y-)$ 和 x 处的测量结果 $r(x)$ 产生相关性,并进而可以用 $D(y-)$ 去估计 y 处测量结果 $r(y)$ 会服从的分布,进而根据(波函数)固有分布的物理意义,对于对任意后于 ∂y ,因此后于 $y-$ 的点 y ,去对 y 处波函数对应的固有分布进行估计,证明 y 处波函数已经受到了超距作用.

以上只是一个大致描述,以下用概率论的语言去细致地描述证明.

A,B 是纠缠对,AB 的轨迹在某一时空位置相交形成纠缠,我们将这个位置记为 $A0$,CD 同理,我们将 CD 的轨迹相交形成纠缠的位置记为 $C0$.

$A0$ 和 $C0$ 两个区域内部存在纠缠,但 $A0$ 区域的粒子和 $C0$ 区域的粒子之间不存在纠缠.

$A0$ 对 AB 轨迹上的 x,y 是类时先于关系, $C0$ 对 CD 轨迹上的 $x+,y-$ 是类时先于关系,

我们为了简化问题,忽略其他与 A,B,C,D 粒子以及观测者无关的物理对象,只考虑 $C0$ 和 $A0$ 两个位置的 AB,CD 粒子以及观测者,假设 $C0$ 处的 CD 粒子对和 $A0$ 处 AB 粒子对之间不存在纠缠,即 $A0$ 和 $C0$ 相互独立,观测者在测量前与其他物理对象独立,并且 ABCD 轨迹在 $A0,C0$ 处就已经确定,并且在轨迹上没有受到会改变纠缠粒子固有分布的力的影响.

轨迹 B 上的 y 点,后于 $A0$,也后于 $y-$,而 $y-$ 后于 $C0$,

易证存在一个区域 $\{x+,y-,x,y\}$ 的初始区域 $AC \supset A0 \cup C0$, AC 上的初始条件 h 满足以上条件,且使得 $AC \setminus (y-)$ 为空区域,从而对点 y ,初始条件 h 是 y 的严格初始条件.

此外,上一段提到的观测者的行为模式也是在初始条件 h 中的信息.

物理量 $D(y-)$ 反映在 D 轨迹时间区间 $T \ni y-$ 上作用态 D 的固有分布是否因受到了来自观测者 C 在 $x+$ 处测量引起超距作用而发生了改变

我们总结各点及区间归属的轨迹 $(x \subset A), (y > \partial y \subset B), (x+ \subset C), (y-, t, T \subset D)$

类似于之前讨论的,对随机数态,在 A 观测者测量得到 $r(x)=1$ 的情况下,对 A 的测量可能是发生在纠缠态上的,也可能是被 B 处测量超距作用改变后的态上的.

若是 A 对 x 处纠缠态的测量首先发生,则其会通过超距作用将 B 的波函数对应测量结果分布改变为 $\Phi_1 = P(r(y)|r(x)=1)$,

另一种情况下,B 侧保持纠缠刚形成时的状态,波函数对应测量结果分布 $\Phi = P(r(y))$,直到测量首先在 y 发生并通过超距作用将 A 侧的波函数对应测量结果分布改变.

$r(x)=1$ 的情况下, y 处的波函数对应的概率分布只会是 Φ 或 Φ_1 ,类似的, $r(x)=0$ 的情况下, y 处的波函

数对应的概率分布只会是 Φ 或 Φ_0 ,

随机数态和作用态间的独立性

除了 C 观测者使用随机数态 A 的测量结果 $r(x)$ 来决定是否对作用态进行测量外,作用态和随机数态之间并不存在物理作用的关联

作用态上发生的超距作用的情况 $D(y^-)$ 应当只与 C, D 观测者对作用态在何时选择测量的情况有关, D 的测量选择是确定的, 而 C 观测者根据 $r(x)$ 选择是否在 $x+$ 处选择测量, 也就是说, 给定了条件 $r(x)=k$, C 观测者对作用态的行动确定后, $D(y^-)$ 的取值和随机数态的其他状态无关

即给定初始区域 AC 上初始条件 h 和条件 $r(x)=k$ ($k=0$ 或 1) 后, $D(y^-)$ 取值与 $r(y)$ 的取值 j 是无关的, $D(y^-)$ 与 $ir(y)$ 的取值 ψ 也是无关的, 即 $\forall k, j, \psi$

$$P(D(y^-)|r(x)=k, ir(y)=\psi, h) \equiv P(D(y^-)|r(x)=k, h)$$

$$P(D(y^-)|r(x)=k, r(y)=j, h) \equiv P(D(y^-)|r(x)=k, h)$$

上面两个式子也可以写成

$$P(ir(y)|D(y^-)=1, r(x)=k, h) \equiv P(ir(y)|r(x)=k, h) \quad (*1)$$

$$P(r(y)|D(y^-)=1, r(x)=k, h) \equiv P(r(y)|r(x)=k, h) \quad (*2)$$

可观测量 $r(y)$ 的估计与固有分布的期望 $E(ir(y))$

给定初始条件 h , 当 $D(y^-)=1$ 时, 必然有 C 在 $x+$ 处进行了测量, 必然有 x 处测量的值 $r(x)=1$, 即条件 $D(y^-)=1, h$ 和条件 $D(y^-)=1, r(x)=1, h$ 是同一个条件

$$\text{于是 } P(r(y)|D(y^-)=1, h) = P(r(y)|r(x)=1, D(y^-)=1, h) \stackrel{(*2)}{=} P(r(y)|r(x)=k, h) = \Phi_1$$

我们来讨论 $h, D(y^-)=1$ 条件下对 $ir(y)$ 的估计 ($ir(y)|D(y^-)=1, h$) 的情况

$\forall y > \partial y$, 有 $y \in V_-(y^-), D(y^-)=1$ 是先于 y 的条件, h 是 y 点的严格初始条件.

考虑 h 且 $D(y^-)=1$ 条件下对 $ir(y)$ 的估计, 由 [命题 1: 固有分布和可观测量的关系](#) 可知

$$E(ir(y)|D(y^-)=1, h) = P(r(y)|D(y^-)=1, h) = \Phi_1$$

在 $r(x)=1$ 的情况下, ($ir(y)|D(y^-)=1, h$) 有两个可能的取值, Φ_1 或 Φ

$$E(ir(y)|D(y^-)=1, h) = P(ir(y)=\Phi_1|D(y^-)=1, h) \times \Phi_1 + P(ir(y)=\Phi|D(y^-)=1, h) \times \Phi = \Phi_1, \text{ 比较可得 } P(ir(y)=\Phi_1|D(y^-)=1, h) = 1$$

$$\text{所以 } P(ir(y)=\Phi_1|r(x)=1, h) \stackrel{(*1)}{=} P(ir(y)=\Phi_1|D(y^-)=1, r(x)=1, h) = P(ir(y)=\Phi_1|D(y^-)=1, h) = 1$$

即给定 AC 区域的初始条件 h , 当测量结果为 $r(x)=1$ 时, 则 y 处量子态的波函数的固有分布必然为 Φ_1 ,

即当 $r(x)=1$ 时, y 处的 B 粒子总以概率 1 受到了 x 处进行的测量引起的超距作用.

由于 y 可以取到 $\partial V_+(y^-) \cap B$ 之后任意接近它的点, 可知 $\partial V_+(y^-) \cap B$ 的粒子总是已经以概率 1 受到了 x 处进行的测量引起的超距作用.

如果要讨论 $r(x)=0$ 时对应的情况, 同理, 我们将上述讨论中的 C 观测者的行动稍加改变:

(C 依据随机数 $r(x)$ 来选择是否对作用态进行测量, 得到 0 时, 在 $x+$ 处进行对作用态测量, 否则不测) 即可得到类似结论:

$r(x)=0$ 时, $\partial V_+(y^-) \cap B$ 的粒子总是已经以概率 1 受到了 x 处进行的测量引起的超距作用.

\forall 轨迹 A 上 $x \in V_-(x+)$, 轨迹 B 上 $y \in (\partial y, +\infty)$, x, y 处联合测量, 总会是 x 处进行的测量在 y 时刻前引起超距作用, 即

$$P(x, i=\rightarrow, y, (\partial y, +\infty)) = 0; \quad P(x, i=\leftarrow, y, (-\infty, +\infty)) = 0, \text{ 且 } y \in (\partial y, +\infty).$$

根据纠缠对的定义, (x, y) 不是纠缠对.

即证.

一切物理作用的守序性

回顾纠缠对守序性的证明,虽然使用了量子纠缠,但实际上,并没有将情况完全限制到量子纠缠的超距作用之中,

我们必须使用随机数态的纠缠来在轨迹 A 上 x 的位置生成一个与 y 处量子测量结果 $r(y)$ 相关的随机数 $r(x)$, $r(x)$ 必须是可观测量,才能让 C 观测者根据它选择是否对作用态进行测量来产生超距作用,但是作用态的作用是通过测量来实现纠缠态间的超距作用,实际上这种超距作用可以替换为任何其他两个物理量间的因果关系(物理作用),其可以是不满足超距性的已知的基本力,也未必需要伴随可被观测到的效应(物理量不需要是可观测量),只要其能使得量子测量结果 $r(x)$ 通过 $x+$ 处的作用和 $y-$ 附近的某个物理量 $D(y-)$ 存在相关性,就会违背量子测量的不确定性,因此物理作用必须守序,即:

若纠缠的超距作用允许 (x,y) 纠缠对,则任何物理作用不能实现 $(x+ \rightarrow y-)$ 的因果相关

同一对轨迹上的过去保序性:

本段的讨论所提到的纠缠对都位于同一对时空轨迹 A,B 上面,但仍可能由不同的粒子对之间的纠缠关系导出,我们用 λ 和 μ 来区别不同的纠缠粒子对导出的纠缠对

下面我们证明同一对轨迹上的向过去保序性:对 $x < x+, y > y-$ 异向纠缠对 $(x \rightarrow y)$, $(x+ \leftarrow y-)$ 只有一个能成立

反证法:假设 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, AB 上存在粒子对 μ 满足 $(x_1 \rightarrow y_2)$, 粒子对 λ 满足 $(x_2 \leftarrow y_1)$

$\forall x \in (x_1, x_2), y \in (y_1, y_2)$, 则由任意的同向保序性,对 λ 上纠缠关系,

由 $\lambda(x_2 \leftarrow y_1)$, 有 $P_\lambda(\leftarrow y) \geq P_\lambda(\leftarrow y_1), P_\lambda(\leftarrow y) \geq x_2 > x$;

由 $\mu(x_1 \rightarrow y_2)$, 有 $P_\lambda(x \rightarrow) \geq P_\lambda(x_1 \rightarrow), P_\lambda(x \rightarrow) \geq y_2 > y$

那么对 λ 粒子对,在两侧观测者 x, y 处的联合测量都将无法在对方一侧引起超距作用,测量得到的结果将会是独立的,不符合量子相关性,矛盾, $x_1 \geq x_2$

保序性定理

我们把守序性定理中的箭头反向得到 $\lambda: (x+ \leftarrow y-)$

对 C,D 轨迹上的一对纠缠对 $\lambda: (x+ \leftarrow y-)$, 以及 AB 轨迹上的点 x, y , 如果 $x+ \in V+(x), y- \in V-(y)$.

我们取 C 轨迹上的一点 $x^* < x+$, 且使得 $x^* \in V+(x)$, 考虑 D 轨迹上的 $y^* \in P(x^* \rightarrow)$, $(x^* \rightarrow y^*)$, 由同一对轨迹上纠缠对的保序性,显然有 $y^* \leq y-$, 从而 $y^* \in V-(y)$,

即 $x \in V-(x^*), y \in V+(y^*)$, $(x^* \rightarrow y^*)$ 是纠缠对, 则由守序性定理, 不存在 AB 轨迹上的纠缠对 $\mu: (x, y)$,

于是, 对 C,D 轨迹上的一对纠缠对 $\lambda: (x+, y-)$, 以及 AB 轨迹上的点 x, y , 如果 $x+ \in V+(x), y- \in V-(y)$. 不存在 AB 轨迹上的纠缠对 $\mu: (x, y)$,

省略轨迹的表述, 我们得到

保序定理: $\forall x+ \in V+(x), y- \in V-(y), (x, y), (x+, y-)$ 中至多有一个是纠缠对

我们看到, 纠缠关系实际上并不是因为具体的物质间的相互作用而产生的物质性的关系, 而是时空结构的普遍秩序。

由反向纠缠对的保序性和有向纠缠的类空性, 很容易证明, 任意一个纠缠对 $(x+, y-)$, $x+, y-$ 之间一定是狭义相对论意义上的类空的, 因此, 之后我们延续狭义相对论的类空概念, 但稍作修改, 将类空修订为由纠缠对规定的关系。

由此, 我们之后再提到纠缠对 (x, y) , 将不再强调 x, y 所在的轨迹和对应的粒子。

类空关系的传递保序性

我们相同字母 $x/y/z$ 表示位于一条时空轨迹上,若 $x_1 < x_2, y_1 < y_2, z_1 < z_2$, 则 $(x_1, y_2), (y_1, z_2), (z_1, x_2)$ 不能都是纠缠对

证明: 反证,考虑三个纠缠的粒子 A,B,C,其波函数为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$

A,B,C 分别按时空轨迹从 x_1, y_1, z_1 到 x_2, y_2, z_2

我们考虑这些轨迹的两个端点中间的点 $x \in (x_1, x_2)$ 以及 y, z , 以及它们被类空关系映射到其他轨迹上的位置,将会看到, 如果红色线是 $(x_1, y_2), (y_1, z_2), (z_1, x_2)$ 间的纠缠对,由保序性, x, y, z 对应的纠缠对将会是蓝色线描述的样子, $f_{AC}(x)$ 表示在 x 点对 A 粒子进行测量,在 C 粒子处引起超距作用的可能时间 $f_{AB}(x) > y_2, f_{BC}(y) > z_2, f_{CA}(z) > x_2$,

我们考虑 xyz 处三个观测者对粒子 ABC 进行测量, 以下提到的测量均在 $|0\rangle, |1\rangle$ 这组基上进行

由波函数 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$ 可知,对其中任意一个粒子 C,如果其受到了来自粒子 A 的超距作用,那么其将

变为纯态 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$,与粒子 B 之间也将不存在纠缠关系,对 C 的测量将不会在 B 引起超距作用

也就是说,三个粒子中,如果粒子 A 引起了对 C 的超距作用,说明粒子 B 的测量没有对粒子 A 产生超距作用,且 C 已经是纯态,对粒子 C 的测量不再能对粒子 B 产生超距作用,

而为了保证 x 和 y 处粒子 A,B 上测量结果之间的相关性, y 处的粒子 B 必定已经受到了超距作用影响 于是必须是由对粒子 A 的测量对粒子 B 产生超距作用

但我们看到,在 x 处对 A 的测量要在 y 点或者 y 之前对粒子 B 产生超距作用将会违背保序性,矛盾.

对粒子 B,C,如果它们的测量对其他粒子引起了超距作用,将会有类似的结论.我们无法找到一个不违背保序性的引起超距作用的位置,即证

这样证明了类空关系的传递保序性:当 $x_2 > x_1$ 且 (x_1, y_2) 是纠缠对, $y_2 > y_1$ 且 (y_1, z_2) 是纠缠对 若 (x_2, z) 是纠缠对,则有 $z \geq z_2$.

类空面

由传递保序性,对于一个时空轨迹 L 上的有界开区间 I,我们可以定义类空面 $\text{Space}(L, I)$,简记 $S(I)$

$S(I) = \{t \in \mathbb{R}^4 \mid \exists x \in I, (x, t) \text{ 是纠缠对}\}$

由纠缠对的存在性,任何时空轨迹和一个非空的类空面的交一定非空.

类空面 $S(I)$ 将时空分为三个部分,

对类空面 $S(I)$,我们定义过去和未来

过去集 $\text{past}(I) = \{t \in \mathbb{R}^4 \mid \text{轨迹 L 上存在 } x < I, (x, t) \text{ 是纠缠对}\} \setminus S(I)$

未来集 $\text{future}(I) = \{t \in \mathbb{R}^4 \mid \text{轨迹 L 上存在 } x > I, (x, t) \text{ 是纠缠对}\} \setminus S(I)$

容易证明过去集: $\text{past}(I) = \{t \in R^4 | \text{存在轨迹 } A \text{ 经过 } t, \forall x \in A \cap S(I), x > t\}$

未来集 $\text{future}(I) = \{t \in R^4 | \text{存在轨迹 } A \text{ 经过 } t, \forall x \in A \cap S(I), x < t\}$

相应可以定义过去边界 $\partial\text{past}(I)$, 未来边界 $\partial\text{future}(I)$

类空面的时间分界:

$S(I)$ /过去/未来集各自的内点间不存在类空关系

证明: 对 $S(I)$ 内点 t , 若其与过去的内点 y 类空.

设经过 t 的轨迹为 A , t 是内点, 故存在 A 上的点 $t+ > t, t+ \in S(I)$,

设 $t+$ 对应的 L 上与之构成纠缠对的点为 $x_1 \in I$,

经过 y 的轨迹为 B , y 是内点, 故存在 B 上的点 $y- < y, y- \in \text{Past}(I)$,

设 $y-$ 对应的 L 上与之构成纠缠对的点为 $x_2, x_2 > I > x_1$

则我们看到三个纠缠对 $(x_1, t+), (x_2, y-), (t, y)$, 违反了传递保序性, 矛盾

因果关系

对区域 D_1 的初始区域 D , 初始条件 c , D 上可观测量 f , 实在量 A , 若 $\exists \lambda, I_1, I_2$

$P(A | i(f) = \lambda, f \in I_1, c)(I_2) \neq P(A | i(f) = \lambda, c)(I_2)$, 则称在条件 c 下, f 与 A 间存在因果关系. f 是 A 的原因.

作用与因果关系:

若 x 处可观测量 f 是 y 处实在量 A 的原因, 则可以判定从 x 到 y 之间存在某种实在的物理作用. 其可能是纠缠的超距作用, 或者是力. (我们区分量子纠缠的超距作用和以光速为上限的力的作用, 我们不用“力”这个名词来称呼量子纠缠的超距作用.)

我们使用因果关系来判定物理作用, 因此必须要有不确定性现象来定义原因, 如果没有不确定性, 我们将无法证明被认为是原因的事件和作为结果的效应之间是实在的因果关系而非只是具有相关性的两个现象.

不确定性 若物理规律允许 x 点观测量 f 是 y 处物理量 A 的原因 (即可能存在从 x 到 y 的物理作用), 则称 y 对 x 是不确定的.

由任意物理作用的守序性容易证明, 给定类空面内容中的位置 x , 类空面的未来以及上边界相对 x 是不确定的, 过去相对 x 是确定的.

超距普遍秩序

于是我们看到, 纠缠关系, 并不仅是因为具体的物质间的作用力而产生的物质性的关系, 而是时空中

的超距普遍规则。这种规则限制一切物理作用的范围,建立和维系宇宙间普遍性的绝对时间顺序,以保证微观的不确定性,并将其联系起来。

时空中物质的轨迹确定局部先后顺序,纠缠关系将不同的物质轨迹联系起来,二者是编织时空结构的经纬。

这个绝对的时间顺序,类似于经典物理中的绝对时间的概念,但其存在不意味着相对论失效了,相对论构建的时空结构在定量上是正确的。

在这里我们需要区分两种时间概念,作为判别事件先后顺序的秩序的时间是绝对的,而作为定量衡量物理过程的速率的时间,则是相对的。

相对论构建的是衡量物理过程的速率的时空结构,其确实与物质分布有关。具体到某个观测者的参照系的时空结构,确实与观测者的运动有关。

我们可以将这普遍秩序和相对论的时空结构结合,对相对论的类空关系进行严格化,使相对论时空结构成为有序的结构。

由于这个超距作用的发生并不伴随可被立即测量到的效应,其带来的变化总是要在被测量时才展现出来,本质上我们无法测量到其发生的事件,因此这个秩序无法仅通过测量完全判定。

然而其又不是彻底与观测者与物质无关的,观测者在自己的坐标系中通过类时关系判定的先后顺序在普遍顺序中也成立。